

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Владимирова Любовь Владимировна

ООО «British Management
University» Библиотекарь

Аннотация: В статье рассматриваются методические принципы и современные подходы к развитию логического и критического мышления у детей дошкольного возраста. Анализируются концепции Ж.Пиаже, Л.С. Выготского, П.Я Гальперина, конструктивистский подход и методологические принципы обучения открытием (Дж. Брунер), программа развития критического мышления «Философия для детей» (Philosophy for Children)

Ключевые слова: Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, П.Я Гальперин, конструктивистский подход, «Философия для детей» (Philosophy for Children), дошкольный возраст, логическое мышление, критическое мышление.

Abstract: Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik tamoyillari va zamonaviy yondashuvlarini o'rganadi. Unda Jan Pijaе, L.S. Vygotskiy va P.Ya. Galperinning konsepsiyalari, kashfiyotlarni o'rganishning konstruktivistik yondashuvi va metodologik tamoyillari (J. Bruner) va "Bolalar uchun falsafa" tanqidiy fikrlashni rivojlantirish dasturi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Jan Pijaе, L.S. Vygotskiy, P.Ya. Galperin, konstruktivistik yondashuv, "Bolalar uchun falsafa", maktabgacha yosh, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash.

Abstract: This article examines methodological principles and modern approaches to developing logical and critical thinking in preschool children. It analyzes concepts by Jean Piaget, L.S. Vygotsky, and P.Ya. Galperin, the constructivist approach and methodological principles of discovery learning (J. Bruner), and the critical thinking development program "Philosophy for Children."

Keywords: Jean Piaget, L.S. Vygotsky, P.Ya. Galperin, constructivist approach, "Philosophy for Children," preschool age, logical thinking, critical thinking.

Введение. Развитие логического и критического мышления в дошкольном возрасте является одной из ключевых задач современного образования. В условиях стремительного информационного потока, активного внедрения технологий, включая диалоговые системы искусственного интеллекта, возрастает необходимость формирования у детей навыков анализа, сравнения, выдвижения гипотез и аргументации. Развитие перечисленных навыков является критическим для интеллектуального развития ребенка и успешного дальнейшего обучения.

Необходимость развития логического и критического мышления, а также их важность отмечается в нормативных актах Республики Узбекистан: Законе «О дошкольном образовании и воспитании» от 22.10.2019, в котором включены рекомендации по развитию логического мышления у детей дошкольного возраста [6]; Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №92 от 10.02.2020 «О мерах по организации и совершенствованию дошкольного образования», которое регулирует организацию образовательного процесса в ДОУ и внедрение инновационных методик обучения;. [9]

Государственная программа 3-го этапа, реализуемая в рамках государственной стратегии дошкольного образования, ставит своей целью формирование у ребенка способности анализировать информацию, принимать самостоятельные решения, задавать осмысленные вопросы, что полностью соответствует современным научно-методическим подходам к развитию логического и критического мышления.

Одним из родоначальников теоретических основ развития логического и критического мышления был выдающийся швейцарский психолог и философ Ж.Пиаже. Он рассматривал мышление ребенка как развивающуюся систему, проходящую последовательные стадии. Дошкольный возраст соответствовал дооперациональной стадии, где активно развивается интуитивно-логическое мышление. [10]

Далее, если следовать хронологическому порядку следует культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Известный советский психолог ввел понятие зоны ближайшего развития, согласно которому развитие мышления ребенка возможно благодаря сотрудничеству со взрослым, также Лев Сергеевич отмечал, что «Только то обучение ребенка будет хорошим, которое забегает вперед развития.» [3, с.391]

Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина позволяет выстраивать методику постепенного перехода от материальных моделей к умственным формам и обеспечивает качество формирования логических структур. [4]

Важно отметить и конструктивистский подход разработанный Дж. Брунером, американским психологом и педагогом, крупнейшим специалистом в области исследования когнитивных процессов. Ученый подчеркивал важность обучения открытием т.к. когда ребенок не просто принимал информацию, которую передает учитель, но и сам являлся активным участником образовательного процесса. [2]

Современные методики развития логического и критического мышления у дошкольников. Методика ТРИЗ (Теории изобретательских задач) разработанная Г.С. Альтшуллером активно применяется в наши дни для развития логического мышления у детей. Основные принципы данной методики это: формулировка задачи; затем надо найти все противоречия, которые нужно устранить для решения поставленной задачи; нужно понимать и четко представлять желаемый конечный результат; нужно понимать, что вам понадобится для решения сформулированной задачи и в конце необходимо проанализировать полученные результаты [1]

Нельзя обойти стороной программу «философия для детей» разработанную группой ученых под руководством М.Липмана (не редко имеет вид сокращения Р4С), в Институте по развитию философии для детей (Монтклэр, США) и рассчитанную на использование в школе с 1го по 11й класс. Стоит отметить, что дети в США идут в 1й класс в 5-6 летнем возрасте, что соответствует дошкольному возрасту в системе образования Республики Узбекистан. Одна из основных целей данной методики является обучение детей рассуждению и навыкам аргументации. Преподаватель с помощью специального философского инструментария направляет ход мысли детей, помогает им формулировать вопросы и находить ответы на интересующие темы. Таким образом в детях воспитывается культура грамотного мышления. [7, 8]

Заключение. Современные дошкольные программы Узбекистана и многих других стран также активно используют дидактические материалы разработанные М. Монтессори Б.П. Никитиным, З.А. Михайловым, логические блоки Денъеша, в учебных программах ДООУ присутствует проектная деятельность, мини-исследования, наблюдения. Системное сочетание

этих методов и дидактических пособий позволяет формировать у детей дошкольного возраста базовые навыки логического и критического мышления.

Современная образовательная практика требует формирования у детей навыков анализа, сравнения, постановки вопросов и обоснованности решений. Эти навыки становятся особенно важными в условия развития цифровых технологий и стремительного развития технологической и социальных процессов. Большое количество информации требует от ребенка способности мыслить критически и осознанно.

Список литературы:

1. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. - М.: Сов. радио, 1979.- Кибернетика.
2. Брунер Дж. Процесс обучения. Изд. Академии педагогических наук РСФСР. М. 1962
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. Педагогика-Пресс. М. 1991
4. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. // Исследование мышления в советской психологии. Под. ред. Е.В.Щороховой. М. «Наука» 1966, 259-276.
5. Государственная учебная программа «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан, 2е изд. Дополненное Ташкент. 2022.
6. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 22.10.2019 URL: <https://lex.uz/ru/docs/4646931>
7. Тылик Артем Юрьевич Дидактические принципы программы «Философия для детей» (М. Липман) в свете концепции универсальных компетентностей // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-principy-programmy-filosofiya-dlya-detey-m-lipman-v-svete-kontseptsii-universalnyh-kompetentnostey> (дата обращения: 09.12.2025).
8. Философия для детей. — М., 1996. — 241 с.
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори.Мақтабгача таълим ва тарбиянинг давлат стандартини тасдиқлаш тўғрисида. 22.12. 2020 йилдаги URL: <https://lex.uz/docs/5179335>
10. Vladimirova L.V. FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. // "Science and innovation" international scientific journal VOLUME 3 ISSUE 6 JUNE 2024, 119-123 p.